

UMA ABORDAGEM LEAN PARA APRIMORAMENTO DE UM PROCESSO DE CONSUMO SOB A ÓTICA DO CLIENTE

LEONARDO ARAGÃO GUIMARÃES – leonardo.guimaraes@coc.ufrj.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
LEANDRO ALVES NASCIMENTO – leandronascimento@unigranrio.br
NASCIMENTO ENGENHARIA - NE

Área: 1. ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PROD...

Sub-Área: 1.1 - Gestão de Sistemas de Produção e Operações

Resumo: SOB O PONTO DE VISTA DO PENSAMENTO ENXUTO (LEAN THINKING), ENCONTRAM-SE VÁRIOS TRABALHOS NA LITERATURA APRESENTANDO SUGESTÕES SOBRE O MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TANGÍVEIS, DENTRO DE ESPECIFICAÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS, A SEREM POSTERIORMENTE ENTREGUES AOS CLIENTES. JÁ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO PRODUÇÃO E ENTREGA AO CLIENTE SÃO SIMULTÂNEOS, HÁ UM NÚMERO REDUZIDO DE PUBLICAÇÕES QUE DESCREVEM OS PROCESSOS PELOS QUAIS PASSAM O CONSUMIDOR PARA RECEBER UM PRODUTO QUE TENDE A SER DE NATUREZA INTANGÍVEL. PARA ENTENDER COM PROFUNDIDADE O PROCESSO DE CONSUMO DE UM CLIENTE TÍPICO, É UTILIZADO O MÉTODO DO CONSUMO IDEAL (MCI) ENVOLVENDO, PARA TANTO, 5 PASSOS METODOLÓGICOS A SEREM SEGUIDOS DE FORMA INTERATIVA E ITERATIVA. NORTEIAM O USO DO MCI, INDICADORES CHAVES DE DESEMPENHO ABSOLUTOS E RELATIVOS CRIADOS PARA DIFERENTES FINS FOCANDO, DE UM LADO, A SATISFAÇÃO DO CLIENTE E, DE OUTRO, A MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DO PROVEDOR. NO CASO ESTUDADO – UM EXAME DE PCR – A APLICAÇÃO DO MCI APONTA PARA SIGNIFICATIVOS GANHOS POTENCIAIS. ENTRE ESTES, DESTACAM-SE A DIMINUIÇÃO EM 23% DO PROCESSO DE CONSUMO, A REDUÇÃO DE 23% DAS ETAPAS ENVOLVIDAS, ALÉM DE INCREMENTAR UM ÍNDICE AVALIADOR DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM 30%.

Palavras-chaves: COVID-19; ABORDAGEM ANALÍTICA; ENGENHARIA DO PROCESSO DE CONSUMO; MÉTODO DO CONSUMO IDEAL; LEAN THINKING.

A LEAN APPROACH TO IMPROVE A CONSUMPTION PROCESS FROM THE CUSTOMER'S PERSPECTIVE

Abstract: *FROM THE POINT OF VIEW OF LEAN THINKING, THE LITERATURE HAS SEVERAL WORKS INCLUDING SUGGESTIONS ABOUT MAPPING THE VALUE CHAIN FOR THE MANUFACTURING OF TANGIBLE PRODUCTS, WITHIN PRE-ESTABLISHED SPECIFICATIONS TO BE ESTABLISHED. IN THE PROVISION OF SERVICES, WHEN PRODUCTION AND DELIVERY TO THE CUSTOMER ARE SIMULTANEOUS, THERE IS A REDUCED NUMBER OF PUBLICATIONS THAT DESCRIBE THE PROCESSES BY WHICH THE CONSUMER GOES TO RECEIVE A PRODUCT THAT TENDS TO BE OF AN INTANGIBLE NATURE. IN ORDER TO DEEPLY UNDERSTAND THE CONSUMPTION PROCESS OF A TYPICAL CUSTOMER, THE IDEAL CONSUMPTION METHOD (MCI) IS USED, INVOLVING, FOR SUCH, 5 METHODOLOGICAL STEPS TO BE FOLLOWED IN AN INTERACTIVE AND ITERATIVE WAY. GUIDE THE USE OF MCI, ABSOLUTE AND RELATIVE KEY PERFORMANCE INDICATORS CREATED FOR DIFFERENT PURPOSES FOCUSING ON CUSTOMER SATISFACTION ON THE ONE SIDE AND THE IMPROVEMENT OF PROVIDER COMPETITIVENESS ON THE OTHER. IN THE CASE STUDYED – A PCR EXAM – THE MCI APPLICATION POINTS TO SIGNIFICANT POTENTIAL GAINS. AMONG THESE, THE HIGHLIGHTS OF THE 23% DECREASE IN THE CONSUMPTION PROCESS, THE 23% REDUCTION OF THE STAGES INVOLVED, IN ADDITION TO INCREASE A 30% CUSTOMER SATISFACTION INDEX.*

Keywords: *COVID-19; ANALYTICAL APPROACH; CONSUMER PROCESS ENGINEERING; IDEAL CONSUMPTION METHOD; LEAN THINKING.*

1. INTRODUÇÃO

Ao se pensar sobre a evolução da sociedade moderna, conclui-se que as empresas foram, e são criadas, com um propósito em comum que é ajudar os seus clientes a realizar “trabalhos” ou expectativas em suas vidas. Os clientes buscam produtos e serviços no sentido de melhorar suas vidas (Christensen et al. 2007). A melhora pode ser expressa de várias formas, por exemplo: atendimento a uma necessidade, obtenção de reconhecimento ou execução efetiva de uma tarefa. Quanto mais prontamente e adequadamente o cliente percebe a melhora de sua vida, mais ele percebe valor no produto (bem ou serviço) oferecido.

Entretanto, as organizações passaram anos de sua existência direcionando seus esforços no desenvolvimento de processos, produtos e serviços cada vez melhores, mas não dedicaram igual prioridade a entender e aprimorar o processo de consumo do cliente. Segundo Womack e Jones (2005), os provedores optam por economizar tempo das empresas ao não investigar adequadamente as reais demandas dos consumidores.

Neste contexto, esta pesquisa identifica a necessidade de se entender melhor uma parte da jornada do cliente que se inicia na decisão de consumo e se completa na aquisição do produto. Neste cenário, como será possível atender às necessidades dos clientes, sobretudo nos aspectos ligados ao tempo e, ao mesmo tempo, reduzir os desperdícios associados dos provedores de serviço, de forma a garantir uma prestação de serviço adequada a cada cliente?

Diante desse questionamento, esta pesquisa se propõe a ampliar e aprofundar conceitos, bem como identificar – de forma estruturada, quantitativa e qualitativamente – um conjunto de variáveis e indicadores que podem influenciar o processo de consumo e melhorar o desempenho de um serviço prestado.

Como ponto de partida, esse artigo se propõe a utilizar a abordagem analítica denominada Engenharia do Processo de Consumo (EPC) que se inspira nos preceitos do *Lean Thinking* (LT). Para sua aplicação – seja na escolha ou na melhoria de um processo de consumo – é utilizado o Método do Consumo Ideal (MCI) envolvendo 5 passos metodológicos que podem ser seguidos de forma interativa e iterativa. O uso do MCI – como será visto – possibilita entre outros propósitos: (1) melhorar os indicadores de qualidade do atendimento; (2) aumentar a satisfação da experiência do consumidor; e (3) possibilitar ao provedor a proposição de melhorias no processo.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Uma das formas de melhor entender o cliente e melhorar a experiência do processo de consumo é através do *Lean Thinking*. A aplicação do *Lean* em serviços tem se desenvolvido ao longo dos anos, e suas práticas e diferentes formas de utilização tem encontrado na literatura diferentes métodos e abordagens.

Para Andrés-López et al. (2015) as organizações de serviços, estão comprometidas em alcançar relevantes resultados com a aplicação da manufatura enxuta no gerenciamento de serviços, mas os desempenhos podem não ser os esperados ao tentar aplicar ferramentas técnicas, desenvolvidas para processos industriais, a produtos intangíveis, sendo necessário redefinir os conceitos de valor e desperdício ao abordar as características inerentes ao serviço.

Para Gupta et al. (2016) o *Lean* é aplicável em serviços, embora a transferência dos princípios de fabricação para serviços tenha certas limitações devido às suas características. Faz-se necessário focar na diferença de processo entre serviços e manufatura e, para isso, identificaram a necessidade de padronizar a definição, princípios e ferramentas de serviços *Lean* e desenvolver diretrizes para implementação estruturada no setor de serviços.

Leite e Vieira (2015) apresentam o resultado de uma pesquisa incluindo mais de 70 artigos com foco em serviços *Lean* e concluem que não há um modelo único ou específico de ferramentas, práticas ou padrões, pois cada autor utiliza uma mistura de ferramentas e práticas que, na opinião deles, melhor se adequam com a situação que se busca melhorar.

Dombrowski e Malorny (2016) argumentam que devido à variedade dos processos e às condições difíceis e mutáveis no atendimento ao cliente, não existe uma estrutura válida referente às condições e objetivos gerais dos processos de atendimento ao cliente ou nenhuma abordagem holística para estruturação de processos. Vignesh et al. (2016) consideram que as práticas enxutas podem ser bem-sucedidas se implementadas no setor de serviços, levando a resultados financeiros benéficos e excelente satisfação do cliente.

George e Wakefield (2018) consideram que seu estudo é o primeiro a modelar e mapear a jornada do cliente para serviços de associação de hóquei baseados em admissão, desde a compra inicial até a associação de temporada completa. Contudo, a pesquisa utiliza a ótica do provedor ao se ater exclusivamente em como atrair, atender e reter clientes no fluxo contínuo. Além disso, trata o consumidor como um ente genérico, não levando em consideração suas especificidades e características singulares.

Deniz e Özçelik (2018) mostram que é possível detectar o *muda* (desperdício), *muri* (sobrecarga, excesso) e *mura* (inconsistência, variação) no contexto do LT. No entanto, prevalece é a ótica do provedor, já que o foco do trabalho é na melhoria dos desperdícios dos recursos tangíveis do centro de atendimento e não no tempo do paciente (ótica do cliente).

Uma característica importante do serviço é o fato do cliente em muitos casos ser parte do processo de consumo, ou seja, da atitude dele depende o resultado do serviço. A literatura mostra que o uso do LT em serviços pode conceber melhores soluções e proporcionar um fluxo relevante de valor para os clientes. Contudo, os provedores consideram o cliente como um ente genérico ao não levar em consideração suas especificidades e singularidades.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Engenharia do processo de consumo: síntese das etapas, valores e desperdícios

O desenvolvimento do EPC se encontra explicitada em detalhes através de Jardim e Guimarães (2018), Miranda Filho et al. (2019) e Jardim et al. (2020). De forma resumida, a premissa é que todo o processo de consumo, que consome o nosso tempo, possui dois tipos de etapas que podem gerar Valor (V) e Desperdício (D) para o cliente. Em decorrência, as etapas geradoras de valor e que estão exclusivamente ligadas à razão de ser do processo de consumo são chamadas de Etapas Fim (*ef*). Quando uma etapa não está ligada à razão de ser do processo de consumo, será denominada de Etapa Associada (*ea*). Através da Equação (1) é demonstrado o tempo total de um processo de consumo sob a ótica do cliente.

$$\text{Equação (1): } T = \sum_{i=1}^n T_{ef}(i) + \sum_{j=1}^m T_{ea}(j)$$

Onde:

- $T_{ef}(i)$ é o tempo de desperdício de uma etapa fim para $i = 1, 2, \dots, n$ etapas fins.
- $T_{ef}(i)$ é o tempo da etapa fim (i) medido *in loco* para $i = 1, 2, \dots, n$ etapas fins;
- $V_{ef}(i)$ é o tempo de valor da etapa fim (i) para $i = 1, 2, \dots, n$ etapas fins.
- $T_{ea}(j)$ é o tempo de desperdício absoluto de uma etapa associada para $j = 1, 2, \dots, m$ etapas associadas.
- $T_{ea}(j)$ é o tempo da etapa associada (j) medido *in loco* para $j = 1, 2, \dots, m$ etapas associadas.
- $V_{ea}(c,j)$ é o tempo de valor complementar da etapa associada (j) para $j = 1, 2, \dots, m$ etapas associadas.
- $V_{ea}(s,j)$ é o tempo de valor subsidiário da etapa associada (j) para $j = 1, 2, \dots, m$ etapas associadas.

3.2. KPI's

KPI's são métricas utilizadas para avaliar a performance e/ou qualidade de um processo de consumo, sendo aqui de duas naturezas: absolutos e relativos. Com títulos autoexplicativos, esses KPI's são apresentados na Tabela 1 ao lado de suas respectivas fórmulas de cálculo. Conforme já definido anteriormente, **n** é o número de etapas fins e **m** é o número de etapas associadas.

Tabela 1. Indicadores absolutos e relativos do processo de consumo.

Indicador absoluto	Fórmulas
Tempo total das etapas fins	$T_{ef} = \sum_{i=1}^n T_{ef}(i)$
Tempo total das etapas associadas	$T_{ea} = \sum_{j=1}^m T_{ea}(j)$
Tempo total de duração do processo de consumo	$T = T_{ef} + T_{ea}$
Tempo total de valor do processo de consumo	$V = \sum_{i=1}^n V_{ef}(i)$
Tempo total de desperdício das etapas fins	$Def(T) = \sum_{i=1}^n Def(i)$
Tempo total de desperdício das etapas associadas	$Dea(T) = \sum_{j=1}^m Dea(j)$
Tempo total de desperdício	$D = Def(T) + Dea(T)$
Tempo total de valor complementar	$V_c = \sum_{j=1}^m V_{ea}(c, j)$
Tempo total de valor subsidiário	$V_s = \sum_{j=1}^m V_{ea}(s, j)$
Indicador relativo	Fórmulas
Valor Real (%)	$(V/T) \times 100$
Grau de Satisfação do Cliente (%)	$[n/(n+m)] \times 100$
Desvalor Crítico e Urgente (%)	$[Dea(T)/T] \times 100$
Desvalor Emergencial (%)	$[D/T] \times 100$
Desvalor Total (%)	$[(V_c + V_s + D)/T] \times 100$ ou $(100 - \text{Valor Real})$
Grau Atenuante de Desvalor (%)	$[(V_c + V_s)/(V_c + V_s + D)] \times 100$
Variabilidade no Atendimento (%)	$\Delta = [(T_{ef} - V) / V] \times 100$

Fonte: Autores.

A partir desses cálculos, é importante que se realize um teste de verificação quanto à consistência do entendimento e dos valores do processo de consumo. Para tal, pode ser aplicada a seguinte expressão: Equação (2): $T = V + V_c + V_s + D$

Se esta equação não se verificar, o processo de consumo deve ser revisto.

3.3. Método do consumo ideal

O MCI foi concebido para que, valendo-se da abordagem analítica do EPC, processos de consumo possam ser efetivamente melhorados. Contemplando ações operacionais e estratégicas, são propostos 5 passos para o uso do MPCCI e que são formulados na Tabela 2.

Tabela 2. Passos do MCI

<u>PASSO</u> 1	Elaborar um processo ideal que expresse o pleno valor ao consumidor, idealmente apenas com etapas fins
<u>PASSO</u> 2	Construir um processo real que contemple todas as etapas reais identificadas e vivenciadas
<u>PASSO</u> 3	Estabelecer um processo futuro a partir do processo ideal, acrescentando as etapas associadas inevitáveis
<u>PASSO</u> 4	Conceber uma estratégia que permita chegar ao processo futuro, mas agora considerando a realidade do processo real
<u>PASSO</u> 5	Implementar o funcionamento do novo processo futuro e, a seguir, retorne ao passo inicial

Fonte: Autores.

Para se cumprir o Passo 1 – elaboração do Processo Ideal – deve-se ter claramente o objetivo (razão de ser) do processo de consumo e definir a etapa inicial, caracterizada pelo momento em que houve a decisão de se obter o serviço ou produto desejado, e definir a etapa final baseada no momento em que se considera que o processo de compra foi concluído.

O Passo 2 consiste em vivenciar a realidade do processo de consumo, ou seja, identificar, caracterizar e avaliar todas as reais etapas pelas quais o consumidor teve que passar para obter o produto desejado, traduzindo-se esta experiência no Processo Real. Para isso, vá ao *gemba!*

Com relação aos Passos 3 e 4, vale destacar a intenção de chegar ao Processo Futuro a partir do Processo Ideal. A ideia aqui é alcançar o Processo Futuro livre das limitações pré-estabelecidas da realidade, conferindo mais liberdade e criatividade ao aprimoramento do processo de consumo. Caso não seja possível, executar o Passo 4 para evoluir do Processo Real ao Processo Futuro.

No Passo 5 são implementadas as ações a partir do Processo Real que levem ao funcionamento do novo Processo Futuro. Ao colocá-lo em operação, o Processo Futuro passará a ser agora o “Novo Processo Real”. Com a experiência a ser adquirida pelo seu uso, retorne ao Passo 1 refazendo todos os demais passos num processo de melhoria contínua.

4. ESTUDO DE CASO

Com base em Furtado e outros (2021), será apresentado a seguir um estudo de caso típico originado durante a pandemia do Covid-19. O consumidor, que neste artigo será denominado de Leandro, está com suspeitas de ter contraído o Covid-19. No dia 15 de janeiro de 2021, Leandro começou a sentir obstrução nasal, coriza, tosse leve e dor de garganta, isto é, sintomas sugestivos de Covid-19. Por conta do trabalho de Leandro ser presencial e por ele morar com sua família, ele optou por se dirigir ao atendimento de emergência do Hospital Referência em Saúde (HRS – nome fictício) solicitar a realização de um exame RT-PCR para confirmar a presença (ou não) do vírus. Ele foi orientado por sua mãe (médica) a aguardar 72h após o aparecimento dos sintomas para se dirigir até o hospital.

4.1. O processo ideal

Com a definição das etapas e dos tempos, a Tabela 3 apresenta o Passo 1 do MCI que expressa o Processo Ideal formulado pelo consumidor.

Tabela 3. Processo ideal

Etapas	Classificações	Duração (min)	Tempos padrões (min)	Desperdícios (min)	% Desperdício
Leandro buscou pela internet, qual o laboratório mais próximo de sua casa, com disponibilidade para o exame	Etapa associada (Valor Complementar)	5	5	0	0,00%
Leandro marcou seu atendimento (por telefone) após 48h dos primeiros sintomas.	Etapa associada	5	0	5	100,00%
Leandro dirigiu até o laboratório para realizar o exame já marcado	Etapa associada	15	0	15	100,00%
A recepcionista do estabelecimento verifica os dados do plano de saúde de Leandro	Etapa associada	5	0	5	100,00%
Leandro se encaminha para realizar o exame de RT-PCR	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro realiza o exame marcado	Etapa fim	5	0	0	0,00%
Leandro dirigiu até sua casa	Etapa associada	15	0	15	100,00%
Leandro recebeu o resultado do exame e ficou sem poder ir trabalhar durante esse período	Etapa associada	2.880	0	2.880	100,00%
TOTAL (8 etapas)		2.931	6	2.925	99,59%

Fonte: Autores.

Note que na concepção do cliente, existem apenas 8 etapas a serem realizadas para que seu objetivo seja alcançado (saber se contraiu ou não o Covid-19). Embora o processo demande de 2 dias (2931 minutos) para ser executado, apenas 5 minutos corresponde a etapa fim da operação, ou seja, cerca de 0,10% de toda a duração do tempo ideal do teste RT-PCR.

4.2. O processo real

Após aguardar durante 3 dias (sexta, sábado e domingo), angustiado com a possibilidade de ter a doença, isolado da família em seu quarto, no dia 18 de janeiro, Leandro, sentindo-se preocupado, foi até o atendimento de emergência do hospital. Ele levou cerca de 15 minutos dirigindo e estacionando o carro.

Chegando ao hospital, Leandro informou a recepcionista a respeito de seus sintomas. A recepcionista, então, abriu uma ficha no sistema, o que levou aproximadamente 7 minutos, e solicitou que Leandro aguardasse na sala de espera. Leandro aguardou durante 2 horas e 30 minutos, sentindo-se bastante angustiado e com medo por estar rodeado de, aproximadamente, 20 pessoas também possivelmente infectadas com Covid-19. Além disso, o ambiente era completamente fechado, com quase nenhuma circulação de ar, e pequeno para suportar aquela quantidade de pessoas.

Relatando sobre sua experiência de consumo, nessa parte, Leandro brincou dizendo que “se eu não estava com coronavírus até aquele momento, eu contraí ali mesmo!”. Nesta etapa, se houvesse algum programa de TV passando, ou revistas interessantes, poderia ter sido menos angustiante para o Leandro, mas não havia nada disso. Enquanto aguardava, Leandro mexia no celular, respondendo mensagens no Whatsapp e lendo notícias no Twitter.

Após aguardar na sala de espera, Leandro foi chamado para uma pré-consulta. O chamado em si levou cerca de 1 minuto, enquanto a pré-consulta durou cerca de 10 minutos. A pré-consulta serve para avaliar a gravidade do paciente, classificando-o conforme os critérios de prioridade para o atendimento. As classificações podem ser: verde (o paciente encontra-se bem, podendo aguardar pelo atendimento), amarelo (o estado do paciente é considerado moderado, devendo ser atendido o mais brevemente possível) e vermelho (o paciente necessita de atendimento imediato, urgente). Para isso, realiza-se a checagem dos sinais vitais (temperatura, frequência respiratória e cardíaca) e saturação. Leandro foi classificado com o critério “verde”.

Depois de aguardar na sala de espera durante mais 30 minutos, finalmente Leandro foi

chamado para o atendimento, o que levou cerca de 1 minuto. O atendimento médico em si levou cerca de 10 minutos e, diante da suspeita de Covid-19, foi solicitada a realização do RT-PCR. Para a realização do exame, Leandro se dirigiu à sala ao lado, o que levou cerca de 1 minuto. Durante a realização do exame foi o momento em que Leandro sentiu mais medo, pois teve que remover a máscara em um local onde pessoas potencialmente contaminadas tinham acabado de removê-la também. O procedimento do exame em si durou cerca de 1 minuto, mas somando a preparação do médico e dos materiais, totalizou 5 minutos.

Finalmente, ele se deslocou até seu carro e dirigiu até sua casa, levando 15 minutos. Leandro aguardou ansiosamente, sem poder ir trabalhar durante 4 dias, que foi o tempo que levou para ele receber o resultado do exame. Como o resultado foi negativo para a Covid-19, Leandro pôde ir trabalhar logo no dia seguinte, sentindo-se feliz e aliviado.

Uma vez coletados os tempos e vivenciadas as etapas reais do processo de consumo, é possível construir o Passo 2 do MCI com todas as etapas (previstas e não previstas) identificadas. A Tabela 4 apresenta o Processo Real do consumidor.

Tabela 4. Processo real

Etapas	Classificações	Duração (min)	Tempos padrões (min)	Desperdícios (min)	% Desperdício
Leandro dirigiu até o hospital por estar com sintomas sugestivos de Covid-19	Etapa associada	15	0	15	100,00%
Leandro relatou sobre seus sintomas à recepcionista	Etapa associada	1	0	1	100,00%
A recepcionista preencheu a ficha de Leandro no Sistema	Etapa associada	6	0	6	100,00%
Leandro aguardou pela pré-consulta na sala de espera	Etapa associada	150	0	150	100,00%
Leandro foi chamado pelo enfermeiro para a pré-consulta	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro foi atendido na pré-consulta	Etapa associada (Valor Complementar)	10	10	0	0,00%
Leandro aguardou pelo atendimento médico na sala de espera	Etapa associada	30	0	30	100,00%
Leandro foi chamado pelo médico para o atendimento	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro foi atendido pelo médico	Etapa associada (Valor Complementar)	10	10	0	0,00%
Leandro se dirigiu à sala ao lado para realizar o exame RT-PCR	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro removeu a máscara e realizou o exame	Etapa fim	3	4	4	57,14%

Leandro dirigiu até sua casa	Etapa associada	15	0	15	100,00%
Leandro recebeu o resultado do exame e ficou sem poder ir trabalhar durante esse período	Etapa associada	5760	0	5760	100,00%
TOTAL (13 etapas)		6.003	24	5.984	99,29%

Fonte: Autores.

Observa-se que as oito etapas (uma etapa fim, uma de valor complementar e seis associadas) do processo ideal se transformaram em treze etapas (duas fins, dez associadas e duas de valor complementar) no processo real. Portanto, foram impostos ao consumidor inúmeros procedimentos que não estão diretamente ligados ao objetivo do processo de consumo, ou seja, são etapas que não agregaram valor ao consumidor.

Pode-se observar ainda o incremento das atividades de avaliação do paciente, ou seja, a necessidade de um pré-atendimento antes de ser executado o teste RT-PCR. Note que, embora o atendimento médico geralmente ser classificado como uma atividade fim (etapa fim) neste caso foi classificada como valor complementar, pois, o objetivo do consumidor era realizar o exame para entender o seu estado.

4.3. O processo futuro

Tendo em mente o que seria para o consumidor um processo de consumo perfeito (Processo Ideal) e conhecendo a realidade que ele encontrou (Processo Real), o Passo 3 do MCI é estabelecer o Processo Futuro com o foco no Processo Ideal. Caso não seja possível, executar o Passo 4 do MCI para evoluir do Processo Real ao Processo Futuro considerando três tipos de ações: (1) as que dependem só do provedor (que podem ou não resultar em investimentos ou despesas); (2) as que dependem só do consumidor (que normalmente não envolvem custos); e (3) aquelas que dependem de ambos, provedor e consumidor.

Para melhoria no processo serão consideradas as seguintes opções:

- Separação das salas de espera conforme a gravidade dos sintomas;
- Realizar entrega de resultados em até dois dias após a execução do teste.
- Desenvolver uma forma de valor subsidiário (Sala de TV para entretenimento enquanto os clientes aguardam serem chamados);
- Contratação de enfermeiras adicionais para processo.

A Tabela 5 apresenta o Processo Futuro proposto para o consumidor.

Tabela 5. Processo futuro

Etapas	Classificações	Duração (min)	Tempos padrões	Desperdícios (min)	% Desperdício
--------	----------------	---------------	----------------	--------------------	---------------

			(min)		
Leandro dirigiu até o hospital por estar com sintomas sugestivos de Covid-19	Etapa associada	15	0	15	100,00%
Leandro relatou sobre seus sintomas à recepcionista	Etapa associada	1	0	1	100,00%
A recepcionista preencheu a ficha de Leandro no Sistema	Etapa associada	6	0	6	100,00%
Leandro aguardou pela pré-consulta na sala de espera	Etapa associada	30	0	30	100,00%
Leandro foi chamado pelo enfermeiro para a consulta	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro foi atendido pelo médico	Etapa associada (Valor Complementar)	10	10	0	0,00%
Leandro foi encaminhado para o exame	Etapa associada	1	0	1	100,00%
Leandro removeu a máscara e realizou o exame	Etapa fim	3	0	0	0,00%
Leandro dirigiu até sua casa	Etapa associada	15	0	15	100,00%
Leandro recebeu o resultado do exame e ficou sem poder ir trabalhar durante esse período	Etapa associada	2880	0	2880	100,00%
TOTAL (13 etapas)		2.962	10	2.949	99,23%

Fonte: Autores

Com o Passo 5 do MCI a primeira rodada é concluída. A Tabela 6 apresenta uma comparação entre os processos ideal, real e futuro através dos indicadores absolutos e relativos.

Tabela 6. Indicadores absolutos e relativos do processo de consumo

INDICADORES	IDEAL	REAL	FUTURO
Número de Etapas Fins (n)	1	1	1
Número de Etapas Associadas (m)	7	12	9
Grau de Satisfação do Cliente (%)	12,50%	7,69%	10,00%
Tempo Total das Etapas Fins (Tef)	3,00	7,00	3,00
Tempo Total das Etapas Associadas (Tea)	2914,00	6000,00	2959,00
Tempo Total de Duração do Processo Consumidor (T)	2917	6007	2962
Tempo Total de Valor do Processo Consumidor (V)	3,00	3,00	3,00
Valor Real (%)	0,10%	0,05%	0,10%
Variabilidade no Atendimento (%)	0,00%	133,33%	0,00%
Tempo Total de Desperdício das Etapas Fins (Def)	0	4	0
Tempo Total de Desperdício das Etapas Associadas (Dea)	2908	5980	2948
Desvalor Crítico e Urgente (%)	99,69%	99,55%	99,53%

Tempo Total de Desperdício (D)	2908	5984	2948
Desvalor Emergencial (%)	99,69%	99,62%	99,53%
Tempo Total de Valor Complementar (Vc)	6,00	20,00	11,00
Tempo Total de Valor Subsidiário (Vs)	0,00	0,00	0,00
Desvalor Total (%)	99,90%	99,95%	99,90%
Grau Atenuante de Desvalor (%)	0,21%	0,33%	0,37%

Fonte: Autores.

Conforme apresentado na Tabela 6, os indicadores apontam que é possível aumentar o valor real de 0,05% para 0,10%, possibilitando um aumento aproximado de valor ao consumidor de 100%. Observa-se que as etapas associadas poderão ser reduzidas de 12 no Processo Real para 9 no Processo Futuro, incluso as que produzem valor complementar e subsidiário. Em decorrência, o tempo total do processo de consumo também poderá ser reduzido de 8 dias 8 horas e 5 minutos para 4 dias 2 horas e 17 minutos. O grau de satisfação do cliente, estimado pelo sentimento positivo gerado durante a sua jornada, poderá ser aumentado de 7,69% para 10,00%.

5. CONCLUSÃO

Com o objetivo de incrementar a satisfação, tanto do consumidor como do provedor, foi utilizado um método de aprimoramento contínuo do processo de consumo inspirado na Filosofia *Lean*. Esse procedimento, designado como Método do Consumo Ideal (MCI), é composto de 5 passos operacionais e estratégicos a serem usados iterativa e interativamente em ciclos sucessivos de melhorias.

Para o seu desenvolvimento optou-se pela realização de um estudo aprofundado em uma situação real de marcação de um exame de PCR no contexto da pandemia Covid 19. O estudo aponta, entre outros resultados, para a redução de 23% das etapas do processo de consumo, a diminuição de 51% do tempo total do processo de consumo, o incremento do índice avaliador da satisfação do cliente em 30%.

Por fim, vale salientar que esse estudo e suas propostas estão centrados numa situação específica, com resultados que apontam para melhorias significativas, porém ainda potenciais por não terem sido efetivamente implementadas e avaliadas. Como desdobramentos futuros, espera-se ampliar o entendimento do MCI para outros ambientes de negócios gerando resultados que ainda não estão disponíveis na literatura.

REFERÊNCIAS

Andrés-López, E.; González-Requena, I.; Sanz-Lobera, A. “**Lean Service: Reassessment of Lean Manufacturing for Service Activities.**” The Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid, 2015. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.463

Christensen, C.; Anthony, S.; Berstell, G.; Nitterhouse, D. “**Finding the right job for your product.**” MIT Sloan Management Review 48, no. 3, 2007. Disponível em <https://sloanreview.mit.edu/article/finding-the-right-job-for-your-product/>

Deniz, N.; Özçelik, F. “**Improving healthcare service processes by lean thinking.**” Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, v. 24, n. 4, p. 739–748, 2018. Disponível em <https://dergipark.org.tr/en/pub/pajes/issue/38891/454113>

Furtado, B.; Vidal C.; Nasseh, J.; Ferro, M. “**A realização de um exame de RT-PCR: Uma abordagem lean**”. Trabalho apresentado à disciplina Tópicos Especiais em Sistemas de Informação do curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

Gupta, S.; Sharma, M.; Sunder M, V. “**Lean services: a systematic review.**” International Journal of Productivity and Performance Management, v. 65, n. 8, p. 1025–1056, 2016. DOI: 10.1108/IJPPM-02-2015-0032

Jardim, E. G. M.; Guimarães L. A. “**Passos para aplicação do modelo matemático para análise do fluxo de valor de um processo de consumo**”. Notas de aula da disciplina Tópicos Especiais em Sistemas de Informação – ênfase em Gestão da Produção”, Departamento de Engenharia Industrial, Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

Jardim, E. G. M.; Guimarães, L. A.; Romualdo, M. V. S. “**Modelagem matemática de um processo de consumo: o caso ilustrativo de uma vistoria veicular**”, p. 1759-1775. In: Anais do XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2020. ISSN 2175-6295. DOI 10.5151/spolm2019-128

Leite, H.R.; Vieira, G.E. “**Lean philosophy and its applications in the service industry: A review of the current knowledge.**” Production, v. 25, n. 3, p. 529-541, 2015. DOI: 10.1590/0103-6513.079012

Miranda Filho, F. M.; Azevedo, D. P.; Guimarães, L.A.; Jardim, E. G. M. “**Análise lean do processo de consumo em uma franquia fast-food**”. In: Anais do XXVI Simpósio de Engenharia de Produção. São Paulo, 2019.

Vignesh, V.; Suresh, M.; Aramvalarthan, S. “**Lean in service industries: A literature review.**” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Tamilnadu, 2016. DOI: 10.1088/1757-899X/149/1/012008

Womack, J.P.; Jones, D.T. “**Lean Solutions: How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together.**” Simon & Schuster, Inc, 2005. ISBN-13: 978-0-7432-7779-2